

PRINCÍPIOS DO DUA: REVISÃO SISTEMÁTICA DOS TRABALHOS PUBLICADOS NOS ANAIS DO VIII CBE

DUA PRINCIPLES: SYSTEMATIC REVIEW OF PAPERS PUBLISHED IN THE PROCEEDINGS OF THE VIII CBE

**Denise Tose de Campos¹,
Thaís Cristina Rodrigues Tezani²**
UNESP, Bauru-SP, Brasil

DOI - **10.5281/zenodo.16956023**

RESUMO

O artigo apresenta como objetivo analisar por meio de uma revisão sistemática da literatura, com base na metodologia PRISMA (Principais Itens para Relatar em Revisões Sistemáticas e Meta-Análises), os trabalhos publicados nos Anais do VIII Congresso Brasileiro de Educação (CBE) de 2024, no Eixo 6 - Políticas e Práticas na Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, numa vertente qualitativa. Pautou-se no foco das Práticas Pedagógicas Inclusivas para a demonstração dos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), estrutura que visa otimizar o ensino para todos os alunos, expostos nos trabalhos publicados nos Anais apresentados neste importante evento, marcando a sua esperada retomada. A questão da pesquisa que norteou a construção do texto foi: Quais os princípios do DUA são identificados nas publicações dos trabalhos do VIII CBE/2024 apresentados no Eixo 6? Para isso, apresentamos um breve histórico sobre o evento e divulgamos os dados analisados sobre os trabalhos pesquisados por meio de resultados em um fluxograma de identificação de bases e registros. Consoante a análise, dois trabalhos dentre os vinte e três trabalhos publicados no Eixo 6 exprimem os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem. Inferimos, portanto, que dois trabalhos, dentre os vinte e três trabalhos publicados no Eixo 6, expressam os princípios do DUA.

Palavras-chave: Congresso Brasileiro de Educação 2024, DUA, Publicações Eixo 6, PRISMA.

¹ Denise Tose de Campos - Mestranda - Faculdade de Ciências, UNESP- Universidade Estadual Paulista, Bauru/SP. Coordenadora Pedagógica na Rede Municipal, Iacanga/SP. ORCID id: <https://orcid.org/0009-0009-1330-5579>. E-mail: denise.tose@unesp.br

² Thaís Cristina Rodrigues Tezani - Profa. Ass. Docente do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências, UNESP- Universidade Estadual Paulista, Bauru/SP. ORCID id: <https://orcid.org/0000-0002-0601-1865>. E-mail: thais.tezani@unesp.br

ABSTRACT

The article aims to analyze, through a systematic literature review, based on the PRISMA methodology (Key Items to Report in Systematic Reviews and Meta-Analyses), the works published in the Proceedings of the VIII Brazilian Congress of Education (CBE) of 2024, in Axis 6 - Policies and Practices in Special Education from the Perspective of Inclusive Education, in a qualitative aspect. It was based on the focus of Inclusive Pedagogical Practices to demonstrate the principles of Universal Design for Learning (UDL), structuring which aims to improve teaching for all students, exposed in the works published in the Proceedings presented in this important event, marking its expectation of resumption. The research question that guided the construction of the text was: Which principles of UDL are identified in the publications of the works of the VIII CBE/2024 presented in Axis 6? To this end, we present a brief history of the event and disclose the data analyzed on the researched works through results in a flowchart for identifying bases and records. According to the analysis, two works among the twenty-three works published in Axis 6 express the principles of Universal Design for Learning. We therefore infer that two works among the twenty-three works published in Axis 6 express the principles of UDL.

Keywords: Brazilian Education Congress 2024, DUA, Axis 6 Publications, PRISMA.

INTRODUÇÃO

O texto surge de uma inquietação ocorrida após a publicação dos Anais do VIII Congresso Brasileiro de Educação (CBE). Conforme pesquisa realizada no site do CBE, identificamos que o mesmo ocorria a cada dois anos, com sua primeira edição em 2007, com sede na Unesp de Bauru-SP. Entre os principais objetivos do CBE, destacamos: “difundir o conhecimento produzido pelas pesquisas sobre políticas e projetos na área de educação” (CBE, 2007). O evento apresenta como público-alvo educadores, pesquisadores e gestores educacionais de diversas partes do país, que compartilham um vasto arcabouço científico, agregando estudantes de pós-graduação, graduação, professores da Educação Básica, demais profissionais e pesquisadores na área da Educação.

A programação envolve mesas-redondas, minicursos e sessões de apresentação de trabalhos (pôster e comunicação oral), bem como atividades culturais. O CBE se configura como um espaço de diálogo e construção coletiva, no qual se compartilha experiências e trocas de ideias.

A sua 7.ª edição, aconteceu em 2019 e, desde então, sua programação foi suspensa devido ao advento da disseminação do coronavírus, o qual, provocou a COVID-19, sendo, portanto, interrompido por decreto, em março de 2020, o funcionamento geral de estabelecimentos, o que comprometeu o desenvolvimento das atividades planejadas por conta das premissas de distanciamento social.

O CBE retomou suas edições em 2024, com 10 Eixos de Áreas Temáticas, considerando a

estabilização do cotidiano universitário e científico, após a vivência da pandemia da Covid-19, pois a humanização na educação é um processo contínuo que exige a participação de todos os envolvidos. Ao refletir sobre o papel do ensino e da práxis docente nesse processo, contribuiu-se para a construção de um futuro mais justo e humano para todos (CBE, 2024).

O presente texto apresenta o resultado de uma pesquisa, nos Anais do VIII CBE 2024, especificamente no Eixo 6 - Políticas e Práticas na Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, composto de textos científicos que integram um panorama de estudos apresentados no evento, o qual reuniu contribuições e explorou novas formas de ensinar e aprender.

O objetivo principal deste texto foi, portanto, analisar por meio de uma revisão sistemática da literatura, com base na metodologia PRISMA (Principais Itens para Relatar em Revisões Sistemáticas e Meta-Análises), os trabalhos publicados nos Anais do VIII Congresso Brasileiro de Educação (CBE) de 2024, no Eixo 6 - Políticas e Práticas na Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, numa vertente qualitativa e assim identificar os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) nos trabalhos publicados.

A questão que levantamos para essa pesquisa foi: há princípios do DUA nos trabalhos publicados nos Anais do VIII Congresso Brasileiro de Educação, do Eixo 6?

A organização do trabalho estruturou-se em Introdução ao tema, seguido da seção sobre os conceitos e fundamentos do DUA, na sequência a Metodologia da Pesquisa, na qual apresentamos os fundamentos que serviram de base para as discussões, bem como instrumentos usados para a coleta de dados e as características da revisão sistemática da literatura, consistindo a pesquisa de abordagem qualitativa, respaldada pela metodologia Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises (PRISMA, 2020), assim como, a apresentação de discussão dos resultados.

1. DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM (DUA)

O DUA é uma abordagem pedagógica que visa criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e equitativos, proporcionando a todos os estudantes, oportunidades de aprender e se desenvolver. Segundo Pinto, Lopes, Capellini (2023), o DUA, apresenta suporte na neurociência, na qual todos são protagonistas e possuem acesso ao saber, por meio de planejamento estruturados e metodologias variadas para desenvolvimento pleno do saber.

A história do surgimento do DUA revela que a essência do que é universal, adequado e flexível às diversas formas de participação no processo de aprendizagem não se alinha a perspectivas fatalistas, deterministas ou excludentes presentes nos modelos de ensino adotados por diferentes países. Enquanto as políticas voltadas para minorias têm um foco específico, o DUA propõe uma abordagem inclusiva para todos. De modo geral, os estudos analisados mostram que os pesquisadores concordam com os princípios e as três diretrizes centrais do DUA (Bock; Gesser; Nuernberg, 2018).

Capellini e Zerbato (2019) apresentam a base estruturante do DUA em três princípios fundamentais que guiam a criação de materiais e atividades de ensino, conforme a Figura 1:

Figura 1 – Princípios do DUA

Fonte: Elaborado pela autora com base em Capellini e Zerbato (2019).

A escolha pelo DUA pauta-se em conceito fundamental da educação contemporânea, a qual busca criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e justos.

A perspectiva do DUA, apresenta uma possibilidade no processo de desenvolvimento de ambientes educacionais organizados para o enfrentamento e a eliminação de barreiras na escolarização de todas as pessoas, dentre as quais estão aquelas com deficiências (Bock; Gesser; Nuernberg, 2018). Os autores citam que o DUA expande a compreensão sobre os processos pelos quais os estudantes acessaram o conhecimento, não se limitando a identificar recursos que eliminem barreiras, mas considerando e recomendando cursos e currículos protegidos. Assim, a ideia de adaptação curricular não se aplica.

Uma das etapas do DUA é que as barreiras para a aprendizagem surgem na interação com o currículo. O DUA tem se destacado como um recurso valioso na elaboração de instruções para cursos, materiais e conteúdos, promovendo a inclusão de diferentes estilos de aprendizagem sem a necessidade de adaptações ou substituição de equipamentos. Além disso, é importante enfatizar que o DUA não elimina os desafios acadêmicos, mas as barreiras que impedem o acesso a eles.

O DUA busca contemplar a diversidade dos alunos por meio do uso de diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos, materiais, técnicas e estratégias, promovendo a aprendizagem e ampliando o acesso ao currículo. Para isso, adota múltiplas formas de apresentação do conteúdo, variadas opções para a realização das atividades e diferentes abordagens para manter a motivação e o engajamento dos estudantes (Ribeiro; Amato, 2018).

Segundo a proposta do DUA, cabe à escola adaptar-se às diferenças dos alunos, e não o oposto (Alves; Ribeiro; Simões, 2013). Seu princípio central é que aquilo essencial para alguns beneficia a todos. Desenvolvido nos Estados Unidos, o DUA redefiniu o objetivo da educação, deslocando o foco da simples aquisição de conhecimento para a experiência do aprendiz, permitindo que se torne um especialista em aprender (Cast, 2014).

O DUA considera tanto os aspectos cognitivos quanto os afetivos dos alunos, partindo do princípio de que não existe um estudante padrão ou homogêneo, pois reconhece que cada indivíduo se apropria do conhecimento de conteúdos e conceitos de maneiras diversas. É esse reconhecimento da diversidade humana que permite a identificação de barreiras pedagógicas e atitudinais, promovendo uma educação acessível e inclusiva (Pletsch; Souza, 2021).

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

De acordo com Page *et al.* (2021), o Protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*) é um conjunto de itens e um diagrama de fluxo que servem como guia para a elaboração e apresentação de revisões sistemáticas e meta-análises. Foi desenvolvido para garantir a transparência e a reprodutibilidade de pesquisas, facilitando a compreensão e a avaliação dos resultados por outros pesquisadores e pela comunidade científica, em geral.

A revisão sistemática é uma metodologia de pesquisa cujo desenvolvimento segue protocolos específicos, assim a aplicação de tais protocolos permite que os processos ganhem legitimidade e possam ser replicados por outros pesquisadores (Galvão; Pereira, 2014). Da mesma forma, para que a revisão sistemática se concretize, seguem-se etapas, legitimando o que foi pesquisado, além disso, pode ser realizada de diversas maneiras, dependendo dos objetivos e do contexto.

Por tratar-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, na qual a base é constituída por produções já publicadas, e por meio da análise dos artigos, evitam-se repetições, além de levantar dados, aperfeiçoar as temáticas e relacioná-las por meio de um estudo secundário. Sampaio e Mancini (2007, p. 84) afirmam que:

Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada. As revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar as informações de um conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/intervenção, que podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras.

O Protocolo PRISMA consiste em uma lista de verificação contendo 27 itens e um fluxograma, contendo os critérios de inclusão e exclusão dos artigos que devem ser desenvolvidos durante a revisão. Ao final, obtém-se uma pesquisa replicável, com um método sistematizado e explícito.

Os itens utilizados neste processo de pesquisa estão descritos no Quadro 1, no qual estão localizadas cada uma das etapas desenvolvidas que podem ser consultadas, de acordo com (Galvão; Ricarte, 2014).

A seguir, a lista de checagem com os itens do protocolo PRISMA seguidos, conforme reelaboração de 2021.

Quadro 1 – Itens da lista de verificação a serem incluídos no relato de revisão sistemática ou meta-análise (PRISMA 2021)

Seção e tópico	Item	Item de lista de checagem	N.º da página
Título			
Título	1	Identifique o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise ou ambos	1
Resumo			
Resumo estruturado	2	Apresente um resumo estruturado incluindo, se aplicável, estudo teórico; objetivos; fonte de dados; critérios de elegibilidade; participantes e intervenções; avaliação do estudo e síntese dos métodos; resultados; limitações; conclusões e implicações dos achados principais; número de registro da revisão sistemática.	2 a 3
Introdução			
Racional	3	Descreva a justificativa da revisão no contexto do que já é conhecido.	2 a 5
Objetivos	4	Apresente uma afirmação explícita sobre as questões abordadas com referência a participantes, intervenções, comparações, resultados e delineamento dos estudos (PICOS).	4 e 12
Métodos			
Protocolo e registro	5	Identifique se existe um protocolo de revisão, se e onde pode ser acessado (ex. endereço eletrônico), e, se disponível, forneça informações sobre o registro da revisão, incluindo o número de registro.	6 a 10
Critérios de elegibilidade	6	Especifique características do estudo (ex.: PICOS, extensão do segmento) e características dos relatos (ex.: anos considerados, idioma, a situação da publicação) usadas como critérios de elegibilidade, apresentando justificativa.	12

Fontes de informação	7	Descreva todas as fontes de informação na busca (ex.: base de dados com datas de cobertura, contato com autores para identificação de estudos adicionais) e data da última busca.	10
Busca	8	Apresente a estratégia completa de busca eletrônica para pelo menos uma base de dados, incluindo os limites utilizados, de forma que possa ser repetida.	10 a 11
Seleção de estudos	9	Apresente o processo de seleção dos estudos (isto é, rastreados, elegíveis, incluídos na revisão sistemática, e, se, aplicável, incluídos na meta-análise).	12
Processo de coleta de dados	10	Descreva o método de extração de dados dos artigos (ex.: formulários piloto, de forma independente, em duplicata) e todos os processos para obtenção e confirmação de dados dos pesquisadores.	11
Lista de dados	11	Liste e defina todas as variáveis obtidas dos dados (ex.: PICOS, fontes de financiamento) e quaisquer suposições ou simplificações realizadas.	Não há
Risco de viés em cada estudo	12	Descreva os métodos usados para avaliar o risco de viés em cada estudo (incluindo a especificação se foi feito no nível dos estudos e dos resultados), e como esta informação foi usada na análise de dados.	11 a 12
Medidas de sumarização	13	Defina as principais medidas de sumarização dos resultados (ex.: risco relativo, diferença média).	11
Síntese dos resultados	14	Descreva os métodos de análises de dados e combinação de resultados dos estudos, se realizados, incluindo medidas de consistência para cada meta-análise.	13

Risco de viés entre estudos	15	Especifique qualquer avaliação do risco de viés que possa influenciar a evidência cumulativa (ex.: viés de publicação, relato seletivo nos estudos).	18
Análises adicionais	16	Descreva métodos de análise adicional (ex.: análise de sensibilidade ou análise de subgrupos, metarregressão), se realizados indicando quais foram pré-especificados.	Não há
Resultados			
Seleção de estudos	17	Apresente números dos estudos rastreados, avaliados para a elegibilidade e incluídos na revisão, razões para exclusão em cada estágio, preferencialmente por meio de gráfico de fluxo.	13
Características dos estudos	18	Para cada estudo, apresente características para extração dos dados (ex.: tamanho do estudo, PICOS, período de acompanhamento) e apresente as citações.	12 a 13
Risco de viés entre estudos	19	Apresente dados sobre o risco de viés em cada estudo e, se disponível, alguma avaliação em resultados (ver item 12).	18
Resultado de estudos individuais	20	Para todos os desfechos considerados (benefícios ou riscos), apresente cada estudo: (a) sumário simples de dados para cada grupo de intervenção e (b) efeitos estimados e intervalos de confiança, preferencialmente por meio de gráficos de floresta.	12 a 13
Síntese dos resultados	21	Apresente resultados para cada meta-análise feita, incluindo intervalos de confiança e medidas de consistência.	14
Risco de viés entre os estudos	22	Apresente resultados da avaliação de risco de viés entre os estudos (ver item 15).	18
Análises adicionais	23	Apresente resultados de análises adicionais, se	Não há

		realizadas (ex.: análise de sensibilidade ou subgrupos, metarregressão [ver item 16]).	
Discussão			
Sumário de evidências	24	Sumarize os resultados principais, incluindo a força de evidência para cada resultado; considere sua relevância para grupos-chave (ex.: profissionais da saúde, usuários e formuladores de políticas).	16
Limitações	25	Discuta limitações no nível dos estudos e dos desfechos (ex.: risco de viés) e no nível da revisão (ex.: obtenção incompleta de pesquisas identificadas, viés de relato).	16 a 18
Conclusões	26	Apresente a interpretação geral dos resultados no contexto de outras vivências e implicações para futuras pesquisas.	19
Financiamento			
Financiamento	27	Descreva fontes de financiamento para a revisão sistemática e outros suportes (ex.: suprimento de dados); papel dos financiadores na revisão sistemática.	Não há

Fonte: Elaborado com base em Page *et al.* (2021) PRISMA.

Este roteiro de verificação, apresentado por meio do protocolo PRISMA 2021, visa garantir a transparência e completude de revisões sistemáticas e meta-análises para auxiliar a relatar de forma clara, concisa e completa o processo de revisão sistemática, desde a identificação dos estudos até a síntese dos resultados. A lista de checagem é uma ferramenta que detalha os itens essenciais a serem incluídos neste relatório de revisão.

3. OS DADOS E SUA ANÁLISE

Os itens analisados e que resultaram no presente texto foram compostos por artigos publicados e disponíveis para leitura em: <https://www.even3.com.br/viii-congresso-brasileiro-de-educacao-441033/>.

Figura 2 - Sala 1 - Listas referentes às apresentações orais dos trabalhos publicados no VIII CBE/2024

Sexta-feira, 25 de outubro de 2024		14:00 - 17:00
14:00 - 14:15	DIRETRIZES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: POR ONDE JÁ CAMINHAMOS 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
14:15 - 14:30	EDUCAÇÃO ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA: EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL NO CONTEXTO INCLUSIVO O QUE DIZEM S PESQUISAS NA ÁREA 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
14:30 - 14:45	ENSINO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CONTEXTO RIBEIRINHO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
14:45 - 15:00	ESTRATÉGIA DE CRIAÇÃO E LEITURA DE HISTÓRIAS PARA E SOBRE TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
15:00 - 15:15	ESTUDO DA TRAJETÓRIA ESCOLAR DE ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
15:15 - 15:30	EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS COM ESTUDANTES EGRESSOS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
15:30 - 15:45	Formação Continuada De Professoras Do EF I Que Lecionam Matemática: Reflexões Para O Ensino Inclusivo 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
15:45 - 16:00	FORMAÇÃO DE PROFESSORES VOLTADA À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: CONCEPÇÕES, MITOS E CONHECIMENTOS 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
16:00 - 16:15	FORMAÇÃO DE PROFESSORES VOLTADA AOS FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
16:15 - 16:30	Habilidades Sociais Em Crianças Com Deficiência Auditiva: Revisão Da Literatura 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
16:30 - 16:45	INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS COM DIABETES TIPO 1: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	

Fonte: VIII CBE (<https://www.even3.com.br/participante/presentation/>)

Figura 3 - Sala 2 - Listas referentes às apresentações orais dos trabalhos publicados no VIII CBE/2024

Sexta-feira, 25 de outubro de 2024		14:00 - 17:00
14:00 - 14:15	INCLUSÃO: OS DESAFIOS DE UMA PROFESSORA INICIANTE EM UM ANO PANDÊMICO 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
14:15 - 14:30	Linguagens Da Educação Física 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
14:30 - 14:45	MAPEAMENTO DAS ESCOLAS PARA O PÚBLICO SURDO NO MUNICÍPIO DE MARITUBA 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
14:45 - 15:00	Matrículas Da Educação Especial Em Um Centro Educacional Multidisciplinar De Um Município Do Interior Paulista 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
15:00 - 15:15	O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SOROCABA: DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO COENSINO COMO PRÁTICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
15:15 - 15:30	O Desenho Universal E Suas Variantes No Ensino Fundamental Do Município De Vinhedo - SP 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
15:30 - 15:45	O ENSINO COLABORATIVO NAS ADAPTAÇÕES DE AULAS E ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO PARA ESTUDANTES COM TEA 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
15:45 - 16:00	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO LETRAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA COM ESTUDANTES SURDOS 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
16:00 - 16:15	PLANO INDIVIDUALIZADO DE TRANSIÇÃO (PIT): PANORAMA DAS PESQUISAS NO CONTEXTO BRASILEIRO 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
16:15 - 16:30	PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS: COMO PROMOVER O ENSINO COLABORATIVO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL? 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	
16:30 - 16:45	SignWriting Como Ferramenta Educacional Para Surdos: Uma Revisão Bibliográfica 1. Comunicação Oral / Eixo 06 - Políticas E Práticas Na Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva	

Fonte: VIII CBE (<https://www.even3.com.br/participante/presentation/>)

Para apresentar os termos descritores usados nas bases de dados, os quais foram combinados utilizando os operadores booleanos "AND" e "OR" para otimizar os resultados da pesquisa, elaboramos o quadro 2, (Brasil Escola, [s.d.]).

Quadro 2 – Combinação de descritores para formação dos termos de busca

FORMAÇÃO DOS TERMOS DE BUSCA
"Desenho Universal para a Aprendizagem" OR "DUA"
"Múltiplas" OR "diferentes formas de representação" AND "apresentação do conteúdo"
"Ação" OR "expressar conhecimentos" AND "ação e expressão"
"Forma de como os alunos são motivados a aprender" AND "formas de engajamento"

Fonte: Elaborado pela autora com base em Álgebra Booleana (2025).

A seleção dos materiais seguiu os critérios: publicação do Eixo 6 e pertinência ao tema. Preliminarmente, identificamos o título e o resumo de cada artigo para a triagem, pois somente os trabalhos que tinham relação com o assunto de interesse (citações nos princípios do DUA). Subsequentemente, o artigo selecionado foi direcionado à coleta de dados para a leitura. Para isso, buscou-se por evidências, para que fosse realizada a revisão e a seleção dos estudos, por fim, fez-se a análise da qualidade metodológica de cada estudo e apresentou-se os resultados. Para seleção dos artigos incluídos na revisão, foram elaboradas etapas de exclusões, visando alcançar ao final das seleções apenas artigos relacionados ao objetivo da pesquisa.

Por meio do acrônimo PICO, adaptado para a área da educação, buscando-se avaliar uma população/problema, intervenções na humanização do processo de ensino e aprendizagem, comparação e um resultado (*outcome*).

O período de busca e análise dos artigos na base de dados dos Anais publicados no VIII CBE, foi de 20 de janeiro a 24 de fevereiro de 2025. Encontramos duas salas com trabalhos apresentados no respectivo Eixo, sendo 11 publicações na sala 2 e 12 publicações na sala 3. Foram selecionados 2 trabalhos, conforme os critérios de inclusão, sendo: pertinência do estudo, baseando-se nos títulos, resumos de cada publicação, palavras-chave e que apresentavam relação com o DUA. Excluíram-se estudos que apresentaram em seus títulos termos que se desviaram do objetivo deste trabalho, ou seja, que não se relacionavam com os princípios do DUA. Conforme demonstramos no Quadro 3.

Tabela 1 – Quantificação dos artigos publicados nos Anais do VIII CBE

Base Pesquisadas	Artigos encontrados - Eixo 6	Selecionados	Rejeitados
VIII CBE - Sala 2	11	2	9
VIII CBE - Sala 3	12	0	12
Total	23	2	21

Fonte: Autoria própria.

Na totalidade, foram selecionados dois artigos na revisão sistemática, conforme ilustra o Quadro 3.

Quadro 3 – Artigos incluídos na revisão sistemática

Autor(es)	Título	Metodologia	Palavras-chave	Base de dados	Ano
Eduardo Mauricio Moreno Pinto Marlene Coleti Omissolo	O Desenho Universal e suas variantes no Ensino Fundamental do Município de Vinhedo-SP	Revisão da literatura Pesquisa de campo	DUA; diferentes formas de representação; apresentação do conteúdo; Desenho Universal para a Aprendizagem; ação e expressão; formas de engajamento	Anais - VIII CBE	2024
Tarcisio Welvis Gomes de Araújo Marcia Raika e Silva Lima	Organização do Trabalho Docente no Letramento em Língua Portuguesa com Estudantes Surdos	Revisão sistemática da literatura	DUA; Desenho Universal para a Aprendizagem; diferentes formas de representação; apresentação do conteúdo; ação e expressão; formas de engajamento	Anais - VIII CBE	2024

Fonte: Autoria própria.

Os dois artigos selecionados, apresentaram oito páginas e evidenciaram os princípios do DUA, sendo que o primeiro focou no Ensino Fundamental Anos Finais, especificamente em turmas de nonos anos, no ensino da Matemática em parceria com a Educação Especial. Os autores professores implementaram uma planilha eletrônica nas aulas de Matemática, para o uso de todos os alunos, ou seja, estudantes com e sem deficiências, sendo que havia dois alunos com deficiências: um intelectual (DI) e outro, com deficiência física (DF). Para tal, revisitaram o Design Universal para Instrução (DUI), Black *et al.* (2015, p. 03-04), o qual apresentam argumentos que evidenciam as influências do Desenho Universal (DU) para a formalização do DUI, onde os sete princípios que regem o DU, também regem o DUI, mas com a complementaridade de dois outros princípios: A instrução é projetada para ser útil e acessível às pessoas com diversas habilidades; A instrução promoverá a escolha do uso do método; A instrução é direta, elimina a complexidade desnecessária; As informações são comunicadas de forma eficaz ao estudante independente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais do estudante; A instrução antecipa a variação no ritmo de aprendizagem do estudante e nas habilidades; Projetada para eliminar o esforço físico não essencial para permitir a máxima atenção ao aprendizado; Projetada independentemente do tamanho,

postura, mobilidade e necessidade de comunicação do aluno. Instruções como recursos para identificar os momentos que vivenciaram com o DUA. O DUI expande os princípios do DU para atender especificamente às necessidades da educação, garantindo que a instrução seja inclusiva e acessível a todos os alunos. Os autores enfatizam que as divergências entre o DUI e o DUA, então no campo da neurociência e do neurocognitivo, no entanto, correlacionados em seus *designs*, os quais se intercalam em seus princípios, estabelecendo uma única estrutura. Terminam, focando em outras palavras, o DUI enfatiza no ambiente e o DUA, concentra-se no estudante.

O segundo artigo de Araújo e Lima (2024) apresentou como foco o Ensino Colaborativo e o DUA para práticas de letramento em Língua Portuguesa com estudantes surdos nas escolas regulares na perspectiva inclusiva, embora não específico em seu título, consta em suas palavras-chave. O trabalho foi desenvolvido pelo professor da disciplina de Língua Portuguesa, Educação Especial e intérprete de Libras, não especificando o nível de ensino e salas de pesquisa. Salientamos que ambos nomearam, descritivamente, os princípios do DUA.

Destacamos neste gráfico (figura 4), o número de apresentações do VIII CBE, com trabalhos aceitos dentro do Eixo 6, nas salas 2, com 11 trabalhos (47,8%) e sala 3 com 12 trabalhos (52,2%) respectivamente, totalizando 23 apresentações que se tornaram os anais publicados e analisados nesta pesquisa. Na sala 2, elegemos os 2 únicos trabalhos desse total, portanto, nenhum trabalho foi encontrado na sala 3 que vinculasse à nossa proposta de análise, seguindo os descritores.

Figura 4 - Demonstra a porcentagem de publicações apresentadas em cada sala da Unesp - Bauru/SP.

Publicações - Anais CBE 2024 - Eixo 6

Fonte: Autoria própria

O gráfico na sequência, (figura 5), demonstra os artigos incluídos e excluídos do total de 23 artigos encontrados no Eixo 6. Perfazendo 4,3% de artigos incluídos e 45,7% de artigos excluídos. Na sala dois, elegemos os dois únicos trabalhos desse total, portanto, nenhum trabalho foi encontrado na sala três que vinculasse à nossa proposta de análise, seguindo os descritores.

Figura 5 - Demonstra o total de artigos com a porcentagem dos trabalhos incluídos e excluídos.

Panorama da busca dos artigos apresentados no Eixo 6

Fonte: Autoria própria

O primeiro trabalho analisado foi "O Desenho Universal e suas variantes no Ensino Fundamental do Município de Vinhedo-SP" (Pinto e Omissolo, 2024), por apresentar inicialmente no próprio título e nas palavras-chave a temática em análise, houve a exploração do artigo.

Os autores discorrem sobre a consolidação de uma parceria entre o professor especialista em Matemática e a Educação Especial. Um dos pontos positivos do artigo, ocorre ao referir-se ao nível de ensino de dois estudantes com deficiências matriculados em sala comum do nono ano do ensino fundamental - anos finais. Ao passo que frisam equivocadamente a nomenclatura quando escrevem "estudantes deficientes". No corpo do trabalho, especificam suas deficiências, como estudante 1 com deficiência intelectual e estudante 2, com deficiência física e ambos tinham apoio, mencionado como acompanhantes.

O trabalho apresenta as especificações do DUA, citando seus princípios, ao passo que

revisita o Design Universal da Instrução (DUI), o qual se define como sendo os princípios para o desenvolvimento do currículo e da instrução, disponibilizando a todos os indivíduos, oportunidades iguais de aprender e a preocupação na aprendizagem de todos, quando menciona a aplicação da planilha eletrônica para cálculo das operações básicas no ensino da matemática, oportunizando a todos os alunos da sala. No entanto, o uso das tecnologias para o estudante 2, foi visto como regressão, uma vez que possuía limitações físicas dos membros superiores para a digitação no teclado.

Mesmo precisando mais do apoio, o trabalho considera esse momento polêmico, como positivo, devido ao uso da planilha quando mencionam que a planilha eletrônica reduziu os esforços “físicos” e “cognitivos” dos estudantes, disponibilizando maior espaço para “profundidade” das informações e “ritmo” de aprendizagem diante das habilidades a serem exploradas, segundo os autores (Pinto e Omissolo, 2024).

Um viés de pesquisa, embora entendamos que se faz com metodologia de campo, o trabalho não especifica pontualmente este item. O estudo concluiu que houve mediação da professora da Educação Especial, embora aludido apenas na conclusão e não no processo. Outro ponto, frisa que outras disciplinas como Geografia, Ciências, implementaram também a partir do 3.º bimestre, o recurso digital da planilha em suas aulas, trabalhando de forma transversal, ou melhor, os pesquisadores terminam afirmando que deixaram uma premissa na perspectiva da linguagem matemática.

O segundo trabalho que elegemos, intitulado: “Organização do Trabalho Docente no Letramento em Língua Portuguesa com Estudantes Surdos”, de autoria de Araújo e Lima (2024), não apresenta em seu título os descritores referentes ao DUA, porém em sua revisão sistemática de leitura, chama a atenção em seu resumo, a especificação da pesquisa, para questões de estudantes com surdez, no entanto, não cita o seu grau de comprometimento. Aborda de forma interessante, o Ensino Colaborativo ou Coensino, entre o professor da classe comum e da Educação Especial, na perspectiva inclusiva, bem como o DUA e seus princípios para a prática em letramento para estudantes surdos, sem alusão à quantidade. Desenvolvem o trabalho, apontando a colaboração do ensino entre o professor da disciplina de Língua Portuguesa, Educação Especial e intérprete de Libras em sala comum. Embora saibamos que o ensino de Língua Portuguesa se refere ao ensino para anos finais, o trabalho não deixa claro essa questão. A metodologia do trabalho se faz com tratamento de dados bibliográficos, apontando como fundamento, autores de referência na área como: Bock, Gesser e Nuernberg (2018); Zerbato e Mendes (2018); Capellini, Cordeiro (2023); Capellini e Zerbato (2019); entre outros importantes nesse contexto. Transcreve em suas considerações finais, destacando que apenas o intérprete de Libras em sala de aula comum, não configura práticas como uma escola inclusiva, pontua que esse profissional não é o professor do estudante surdo. Salaria que o professor de Língua Portuguesa necessita construir práticas em letramento pautadas na visualidade, bilinguismo e biculturalidade para um ensino de fato colaborativo, juntamente com o professor da Educação Especial.

Considerações Finais

Buscamos, no estudo, apontar trabalhos dos Anais publicados no VIII CBE pertencentes ao Eixo 6 (Políticas e Práticas na Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva), que se direcionavam aos princípios do DUA.

Torna-se oportuno retomar alguns aspectos relatados nesta revisão: os recursos didático-pedagógicos e estratégias na Educação Especial na perspectiva Inclusiva se configura como uma política viável à promoção de uma educação para todos, sendo imprescindíveis práticas educacionais equitativas as quais serão suscitadas por ações colaborativas entre os profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem em uma sala de aula heterogênea. É imprescindível investir em formações e capacitações de profissionais da Educação. O DUA destina-se a contemplar todos os alunos com peculiaridades e habilidades diferentes, promovendo a acessibilidade nas escolas e na vida.

Diante do exposto, inferimos que os trabalhos encontrados neste Eixo, que apresentam o DUA e seus princípios, perfazem da amostragem, escassamente 4,2% do total encontrado, o que significa dois trabalhos de 23 publicados. Posto isso, sugerimos aos pesquisadores, nos próximos eventos científicos, que outras pesquisas, estudos e práticas, com os princípios do DUA sejam divulgados.

REFERÊNCIAS

ALVES, Maria Manuela; RIBEIRO, Jaime Moreira; SIMÕES, Fátima. Universal Design for Learning (UDL): contributos para uma escola para todos. **Tecnologia da Informação em Educação, Indagatio Didactica** - Universidade de Aveiro, v. 5, n. 4, p. 121-146, 2013.

ARAÚJO, Tarcísio Welvis Gomes; LIMA, Marcia Raika e Silva. **Organização do Trabalho Docente no Letramento em Língua Portuguesa com Estudantes Surdos. VIII CBE - Congresso Brasileiro de Educação**; out 2024, Bauru-SP.

BLACK, R. David; WEINBERG, Lois A.; BRODWIN, Martin G. Universal Design for Instruction and Learning: A Pilot Study of Faculty Instructional Methods and Attitudes Related to Students with Disabilities in Higher Education. **Exceptionality Education International**, 2014, v. 24, n. 1, p. 48-64. Disponível em: <<https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/eei/article/view/7710>>. Acesso em mar 2025.

BOCK, Geisa Letícia Kempfer; GESSER Marivete; NUERNBERG, Adriano Henrique. Desenho Universal para a Aprendizagem: a Produção Científica no Período de 2011 a 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382418000100011>. Rev. bras. educ. espec. 24 (1) • Jan-Mar 2018. Acesso em 08 fev 2025.

BRASIL ESCOLA. **Álgebra Booleana**. [S. l.]: Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/informatica/algebra-booleana.htm>. Acesso em: 8 fev. 2025.

CAPELLINI, Vera Lúcia M. F.; CORDEIRO, Fabiana Aparecida M. (organizadoras). **Inclusão em movimento**: memórias do projeto em colaboração entre o Ministério Público, a Universidade e a educação básica - São Paulo: Cultura Acadêmica, 2023, 189 p.

CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho; ZERBATO, Ana Paula. **O que é o Ensino Colaborativo?**

São Paulo: Edicon, 2019.

CENTER FOR APPLIED SPECIAL TECHNOLOGY (CAST). **Universal Design for Learning: theory and practice**. Wakefield, MA: Cast, 2014. Disponível em: <<http://udltheorypractice.cast.org>>. Acesso em: 08 fev 2025.

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO - **Políticas e Práticas Educativas para a Infância**. CBE I, 2007. https://www2.fc.unesp.br/cbe/i_cbe/. Acesso em 20 jan 2025.

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO - VII CBE, 2019. **“Educação pública como direito: desafios e perspectivas no Brasil contemporâneo”**. <https://www.fc.unesp.br/#!/noticia/550/comeca-hoje-o-cbe-em-7-edicao/>. Acesso em 20 jan 2025.

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO - **CBE VIII**, 2024, UNESP - Bauru-SP. Disponível em: www.even3.com.br/viii-congresso-brasileiro-de-educacao. Acesso em 20 jan 2025.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da informação**, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2014.

GALVÃO, Taís Freire; PEREIRA, Mauricio. Gomes. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 23, n. 1, p. 183-184, jan./mar. 2014. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742014000100018&lng=ptnrm=iso. Acesso em: 22 jan. 2025.

O Desenho Universal e suas variantes no Ensino Fundamental do Município de Vinhedo-SP. 8º CBE - CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 2024. Anais; out 2024, Bauru-SP. PINTO, Eduardo Mauricio Moreno; OMISSOLO, Marlene Coleti. Disponível em: <https://www.even3.com.br/participante/presentation/>. Acesso em 20 jan 2025.

ARAÚJO, Tarcisio Welvis Gomes; LIMA, Marcia Raika e Silva. Organização do Trabalho Docente no Letramento em Língua Portuguesa com Estudantes Surdos. *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO*, 8., 2024, Bauru-SP. Anais 8º CBE. Bauru: Even3, 2024. Disponível em: <https://www.even3.com.br/participante/presentation/>. Acesso em: 20 jan. 2025.

PLETSCH, Márcia Denise *et al.* (org.). **Acessibilidade e Desenho Universal na Aprendizagem**. Campos dos Goytacazes-RJ: Encontrografia; Rio de Janeiro: ANPEd, 2021. (Coleção Acessibilidade e Desenho Universal na Educação). DOI: <https://doi.org/10.52695/978-65-88977-32-3>. Disponível em: <https://encontrografia.com/978-65-88977-32-3/>. Acesso em: 06 maio 2021.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, [s. l.], v. 372, n. 71, p. 1-9, 2021. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>. Acesso em: 20 jan. 2025.

PINTO, Mariana de Queiroz; LOPES, Ana Paula; CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho. O desenho universal para a aprendizagem e a educação inclusiva: uma revisão de literatura. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Bauru, v. 29, p. 49-64, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/wMMYtXhY33z4BvC789kPqg/>. Acesso em: 20 jan 2025.

PRISMA. **Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)**. [S. l.]: PRISMA. Disponível em: <https://www.prisma-statement.org/>. Acesso em: 21 jan. 2025.

RIBEIRO, Glaucia Roxo de Pádua Souza; AMATO, Cibelle Albuquerque de la Higuera. Análise da utilização do desenho universal para aprendizagem. **Cadernos de Pós-**

-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 125-151, dez. 2018. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-03072018000200008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 21 jan 2025.

SAMPAIO, Rosana F.; MANCINI, M. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 11, n. 1, p. 83-89, 2007. DOI: 10.1590/S1413-35552007000100013.

ZERBATO, Ana Paula; MENDES, Enicéia Gonçalves. Desenho universal para a aprendizagem como estratégia de inclusão escolar. **Educação Unisinos**, São Leopoldo, v. 22, n. 2, p. 147-155, abr./jun. 2018. Disponível em: <https://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/view/edu.2018.222.04>. Acesso em: 21 jan 2025.